

4. Зверев А.А. Новая книга о воде и почве / А.А. Зверев; отв. ред. Р.В. Рапопов. Тюмень: Трезвая Тюмень, 2023. 280 с.

5. Иванько Я.М., Петрова С.А., Полковская М.Н. Вероятностная оценка повторяемости засух и определение рисков аграрного производства // Вестник Иркутского государственного технического университета. 2018. Т. 22. № 4. С. 73-82.

6. Кононова Н.К. Циркуляция атмосферы как фактор стихийных бедствий на Северном Кавказе в XXI веке // Геополитика и экогеодинамика регионов. 2012. Т. 8, вып. 1-2. С. 72-103.

7. Курганская В.М. Характеристика засушливых периодов с точки зрения общей циркуляции атмосферы // Известия АН СССР, сер. геогр. 1953. № 2, С. 19-28.

8. Мельник В., Яцухно В., Денисов Н., Николаева Л., Фалолеева М. Агроклиматическое зонирование территории Беларуси с учетом изменения климата. Минск-Женева, 2017. 84 с.

9. Мультиановский Б.П. Влияние центров действия атмосферы на погоду Европейской России в теплое время года // Геофизический сборник. 1915. Т. 2, вып. 3. С. 25-38.

10. Обухов А.М., Курганский М.В., Татарская М.С. Динамические условия возникновения засух и других крупномасштабных погодных аномалий // Метеорология и гидрология. 1984. № 10. С. 5-13.

УДК 631.4:502.76

DOI 10.5281/zenodo.20382067

**ОЦЕНКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГОДОВЫХ ЭФФЕКТИВНЫХ
ДОЗ ВНЕШНЕГО ОБЛУЧЕНИЯ ОТ ЦЕЗИЯ-137 В ПОЧВЕ ДЛЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОЧИХ НА ТЕРРИТОРИИ
ЗЛЫНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ASSESSMENT OF ADDITIONAL ANNUAL EFFECTIVE
EXTERNAL RADIATION DOSES FROM CAESIUM-137 IN THE
SOIL FOR AGRICULTURAL WORKERS IN THE ZLYNKOVSKY
MUNICIPALITY OF THE BRYANSK REGION**

С.Б. Говоркова, П.М. Орлов, Н.И. Аканова
S.B. Govorkova, P.M. Orlov, N.I. Akanova

*Всероссийский научно-исследовательский институт агрохимии
имени Д.Н. Прянишникова, Москва*
*All-Russian Scientific Research Institute of Agrochemistry named after
D.N. Pryanishnikov, Moscow*
E-mail: s.govorkova@mail.ru

Аннотация. Проведены оценки уровней загрязнения почвы ¹³⁷Cs в Злынковском муниципальном образовании Брянской области в 2014 и 2025 годах. Отмечена высокая вариабельность данного параметра на уровне сельских

поселений и населенных пунктов. В отдельных сельских поселениях, характеризующихся аномально высокой плотностью загрязнения почв ^{137}Cs , рассчитаны мощности эффективных доз внешнего облучения для сельскохозяйственных рабочих, проводящих сельскохозяйственные и реабилитационные работы. Оценено ориентировочно допустимое годовое время их пребывания на сильно загрязненных территориях.

Abstract. The levels of ^{137}Cs soil contamination in the Zlynkovsky municipal formation of the Bryansk region were assessed in 2014 and 2025. A high variability of this parameter was noted at the level of rural settlements and populated areas. In certain rural settlements characterized by abnormally high density of ^{137}Cs soil contamination, the effective dose rates of external radiation for agricultural workers engaged in agricultural and rehabilitation activities were calculated. The estimated permissible annual time of their stay in highly contaminated areas was assessed.

Ключевые слова: почва, искусственные радионуклиды, плотность загрязнения почв ^{137}Cs , мощность дозы гамма-излучения.

Keywords: soil, artificial radionuclides, soil contamination density with ^{137}Cs , and gamma radiation dose rate.

ВВЕДЕНИЕ

Бурное развитие промышленности в XX и начале XXI веков привело к обострению проблемы загрязнения окружающей среды поллютантами (тяжелыми металлами, остаточными количествами пестицидов, токсичными выбросами различных промышленных предприятий и т.д.) [1, 2]. В связи с развитием атомной энергетики, проведением испытаний ядерного оружия возникла проблема радиоактивного загрязнения больших территорий, в том числе и агроэкосистем [3, 4].

В России оказались наиболее сильно загрязнены искусственными радионуклидами после аварии на Чернобыльской АЭС территории Брянской, Калужской, Орловской и Тульской областей. В Брянской области в 1992-1993 годах плотность загрязнения почвы ^{137}Cs на отдельных территориях превышала 100 Ки/км², а на 17 тыс. га сельскохозяйственных угодий – превышала 40 Ки/км² [5, 6, 7].

Ведение сельского хозяйства в условиях радиоактивного загрязнения почвы представляет собой сложную научно-производственную задачу. С одной стороны, требуется получение сельскохозяйственной продукции с уровнем загрязнения радионуклидами, удовлетворяющим требованиям санитарно-гигиенических норм. С другой стороны, необходимо обеспечить радиационную безопасность сельскохозяйственных рабочих [5, 8, 9].

Цель работы заключалась в оценке дополнительных годовых эффективных доз внешнего облучения от ^{137}Cs в почвах для сельскохозяйственных рабочих на территории Злынковского муниципального образования Брянской области.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

По результатам работ [5, 7, 9] из совокупности данных по содержанию цезия-137 в почвах Брянской области отобраны сельские поселения, в которых среднее содержание превышало 5 Ки/км² в 2014 году. В работе представлен материал по сельским поселениям Злынковского муниципального образования. Все расчеты были проведены в соответствии с общепринятыми методиками [5, 6, 10].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

В 2025 году в Злынковском муниципальном образовании в деревнях Гута, Муравинка, Сенное, поселках Вышков, Красный Камень, Чехов, селе Добродеевка Вышковского городского поселения; селе Лысье Денисовичского сельского поселения; поселке Павловка Злынковский района; поселке Новобежков и селе Рогов Роговского сельского поселения; поселках Озерище, Сосновый Бор, селе Спиридонова Буда Спиридоновобудского сельского поселения; деревне Барки и поселках Вилы, Савичка, Свисток, Большие Щербиничи Щербиничского сельского поселения наблюдается превышение плотности загрязнения почвы ¹³⁷Cs уровня 15,8 Ки/км² (табл. 1). Аномально высокие границы уровней наблюдаются в селе Добродеевка (47,1 Ки/км²) Вышковского сельского поселения и в поселке Савичка Щербиничского сельского поселения. Следует отметить, что в Злынковском муниципальном образовании в целом верхняя граница превышает уровень 15,8 Ки/км². Не исключена возможность превышения верхних границ плотности загрязнения почв в 15,8 Ки/км² на необследованных сельскохозяйственных угодьях данного муниципального образования.

Таблица 1. Плотность загрязнения почв ¹³⁷Cs сельских поселений, Ки/км²

Сельское поселение, населенные пункты	Количество проб	2014 г.	2025 г.
с.п. Вышковское	321	*16,7/14,5-18,9	12,2/10,6-13,8
д. Гута	26	16,0/7,9-25,5	11,7/5,8-18,6
д. Муравинка	25	15,7/10,3-30,4	11,5/7,5-22,2
д. Сенное	21	18,7/8,3-28,1	13,7/6,1-20,5
п. Вышков	118	17,1/5,2-73,3	12,5/3,8-53,5
п. Красный Камень	21	17,1/9,5-31,7	12,5/6,9-23,1
п. Любин	19	13,6/8,4-20,7	9,9/6,1-15,1
п. Чехов	28	20,5/12,1-31,9	15,0/8,8-23,3
с. Добродеевка	63	14,7/3,0-64,5	10,7/2,2-47,1
с.п. Денисовичское	160	8,6/6,6-10,6	6,3/4,8-7,7
д. Фёдоровка	22	7,0/3,1-12,2	5,1/2,3-8,9

Сельское поселение, населенные пункты	Количество проб	2014 г.	2025 г.
п. Нетеша	26	6,8/3,4-11,3	5,0/2,5-8,2
с. Денисовичи	64	9,9/2,7-21,3	7,2/2,0-15,5
с. Лысые	58	10,7/4,5-36,1	7,8/3,3-26,3
с.п. Злынковское	55	11,4/8,8-14,0	8,3/6,4-10,2
д. Петровка	33	9,5/3,1-13,4	6,9/2,3-9,8
п. Павловка	22	13,2/11,3-23,3	9,6/8,2-17,0
с.п. Роговское	142	7,8/6,3-9,3	5,7/4,6-6,8
п. Добрынька	20	8,2/4,4-17,5	6,0/3,2-12,8
п. Новобежков	28	6,2/1,2-43,1	4,5/0,9-31,5
п. Софиевка	33	9,7/0,7-21,1	7,1/0,5-15,4
с. Рогов	61	6,9/1,2-22,6	5,0/0,9-16,5
с.п. Спиридоновобудское	352	7,6/6,3-8,9	5,5/4,6-6,5
д. Карпиловка	61	8,4/2,2-23,4	6,1/1,6-17,1
п. Вишенки	11	5,7/2,1-8,1	4,2/1,5-5,9
п. Озерище	36	9,0/4,3-32,6	6,6/3,1-23,8
п. Сосновый Бор	29	6,7/1,9-26,8	4,9/1,4-19,6
с. Спиридонова Буда	215	8,0/2,4-34,3	5,8/1,8-25
с.п. Щербиническое	391	9,9/5,3-14,5	7,2/3,9-10,6
д. Барки	29	16,1/6,0-49,5	11,8/4,4-36,1
п. Вилы	68	7,7/<35,1	5,8/<25,6
п. Воронцовка	26	8,1/0,7-16,4	5,9/0,5-12,0
п. Добрынь	17	8,1/2,5-19,5	5,9/1,8-14,2
п. Еловка	42	7,0/2,3-19,4	5,1/1,7-14,1
п. Савичка	19	18,3/5,1-76,9	13,4/3,7-56,1
п. Свицерки	16	14,0/8,4-17,8	10,2/6,1-13,0
п. Свисток	23	8,6/2,2-25,7	6,3/1,6-18,8
с. Большие Щербиничи	128	8,8/2,2-33,1	6,4/1,6-24,2
с. Малые Щербиничи	23	5,5/2,7-7,6	4,0/2,0-5,5
Злынковское муниципальное образование в целом	1743	17,8/9,8-25,8	13,0/7,2-18,8

Сокращения: д. – деревня; п. – поселок; с. – село; с.п. – *сельское поселение*

* *среднее значение/интервал наблюдения. Для сёл и деревень представлены средние значения, и наблюдаемые интервалы; для сельских поселений - средние значения и стандартные интервалы; для района средние значения, погрешность в оценке среднего значения и стандартные интервалы, вычисленные на основе средних значений для сел и деревень.*

В 2014 году в Вышковском сельском поселении величина дополнительных годовых эффективных доз внешнего облучения от ^{137}Cs в почве для сельскохозяйственных рабочих достигала 1,20 мЗв/год (табл. 2). По нашим расчетам в 2025 году годовые эффективные дозы внешнего облучения для сельского населения не превысят 1 мЗв/год. В Вышковском сельском поселении верхняя граница составит 0,88 мЗв/год. Для сельскохозяйственных рабочих возможно превышение, так как имеются сельскохозяйственные угодья с уровнем загрязнения почвы, значительно превышающим значение 15,8 Ки/км² (более 40 Ки/км²).

Следует принять во внимание некоторую условность оценки годовых эффективных доз в 2025 году по экспериментальным данным 2014 года спустя 10 и 15 лет. За счет радиоактивного распада и миграционных процессов происходит снижение содержания ^{137}Cs в почве. Изучение динамики спада с 1992 по 2014 годы показало, что оно (снижение) протекает в различных районах с неодинаковой скоростью. Периоды полувыведения ^{137}Cs находятся в интервале 16-30 лет в зависимости от района Брянской области. Соответственно дополнительные годовые эффективные дозы от ^{137}Cs в почве, а также их мощности снижались и снижаются неравномерно.

Таблица 2. Дополнительные годовые эффективные дозы внешнего облучения от ^{137}Cs в почве для сельскохозяйственных рабочих, мЗв/год

Сельское поселение	2014 г.	2025 г.
Вышковское	1,06/0,92-1,20	0,78/0,68-0,88
Злынковское	0,73/0,56-0,89	0,53/0,41-0,65
Роговское	0,50/0,40-0,59	0,36/0,29-0,43
Спирidonовобудское	0,48/0,40-0,57	0,35/0,29-0,41
Щербиничское	0,63/0,34-0,92	0,46/0,25-0,68

В данном варианте оценки годовых эффективных доз внешнего облучения сельскохозяйственных рабочих в 2025 году учитывались периоды полувыведения ^{137}Cs из почвы, полученные во временном интервале 1992-2014 гг. для средних значений уровней загрязнения почв. На сельскохозяйственных угодьях с аномально высоким уровнем загрязнения (пиковые значения), пиковые значения могут обусловить более крутой спад уровней загрязнения и, соответственно, уменьшения периодов полувыведения. Таким образом, расчетные значения годовых эффективных доз и их мощностей в 2025 году могут быть несколько больше, чем реальные дозы.

В соответствии с полученными результатами нам удалось оценить ориентировочно допустимое время пребывания сельскохозяйствен-

ных рабочих на наиболее загрязненных полях Злынковского муниципального образования в 2025 г. (табл. 3).

Таблица 3. Мощности эффективных доз облучения и ориентировочно допустимое время пребывания сельскохозяйственных рабочих на полях с аномально высокими уровнями загрязнения почвы ^{137}Cs

Населенный пункт	Мощность эффективной дозы, мкЗв/час		Ориентировочно допустимое время пребывания, час/год
	2014 г.	2025 г.	
п. Вышков	*0,73/1,5	0,54/1,1	410/205
с. Добродеевка	0,65/1,3	0,47/0,9	470/235
п. Савичка	0,77/1,5	0,56/1,1	960/480

*пахотные угодья/непахотные угодья.

При одинаковых уровнях загрязнения почвы ^{137}Cs мощности экспозиционной и эффективной дозы на сельскохозяйственных угодьях будут существенно выше, чем в населенных пунктах, так как «в чистом поле» отсутствует экранирующее действие зданий. Этот факт обуславливает возможность увеличения рисков негативных последствий и позволяет выделить сельскохозяйственных рабочих в критическую группу – группу с наибольшим риском.

Непревышение расчетного времени пребывания на сельскохозяйственных землях, прилегающих к поселку Вышков, селу Добродеевка, поселку Савичка, уменьшит риски негативных последствий для рабочих. Поэтому мы рекомендуем и предостерегаем работодателей не привлекать рабочих для выполнения сельскохозяйственных работ на этих территориях сверх рассчитанного времени.

ЛИТЕРАТУРА

1. Лукин С. В. Агроэкологическое состояние почв Центрально-Черноземного района. – Белгород: «КОНСТАНТА», 2023. – 372 с.
2. Лукин С. В., Жуйков Д. В. Мониторинг содержания серы в почвах, растениях и органических удобрениях // Земледелие. – 2019. – № 2. – С. 10-12.
3. Израэль Ю. А. Радиоактивное загрязнение земной поверхности // Вестник Российской академии наук. – 1998. – 68 т. – № 10. – С. 898-915.
4. Лукин С. В. Радионуклиды (^{40}K , ^{232}Th , ^{226}Ra , ^{137}Cs , ^{90}Sr) в агроэкосистемах Центрального Черноземья // Доклады Российской академии наук. Науки о Земле. – 2024. – Т. 519, № 2. – С. 156-162.
5. Орлов П.М., Аканова Н.И. Периоды полувыведения и миграционная способность ^{137}Cs из почв, загрязненных чернобыльскими выпадениями на

территории Брянской, Калужской, Тульской и Орловской областей // Международный сельскохозяйственный журнал. – 2021. – № 5 (383). – С. 101-104.

6. Орлов П.М., Аканова Н.И. Оценка рисков загрязнения почв по результатам радиологического мониторинга // Плодородие. 2024. – № 1 (136). – С. 66-70.

7. Орлов П. М., Аканова Н.И., Говоркова С.Б. Оценка доз внешнего облучения для сельскохозяйственных рабочих при проведении работ на загрязненной территории Брянской области // Международный сельскохозяйственный журнал. – 2025. – № 3 (405). – С. 354-359. 8. Белоус Н. М. Продуктивность, плодородие, реабилитация почв. – Москва: Общество с ограниченной ответственностью «Русайнс», 2025. – 416 с.

9. Данные по радиоактивному загрязнению территории населенных пунктов Российской Федерации ^{137}Cs , ^{90}Sr , $^{239+240}\text{Pu}$. / Под ред. Вакуловского С.М. Обнинск: ФГБУ «НПО «Тайфун», 2015. С. 225.

10. Козлов В.Ф. Справочник по радиационной безопасности. М.: Энергоатомиздат, 1991. 351 с.

УДК 631.41: 631.51.01

DOI 10.5281/zenodo.20382085

**ИЗМЕНЕНИЕ ФОСФАТНОГО РЕЖИМА ЧЕРНОЗЕМА
ТИПИЧНОГО ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБАХ ОБРАБОТКИ
ПОЧВЫ В ПОСЕВАХ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
CHANGES IN THE PHOSPHATE REGIME OF CHERNOZEM
TYPICAL FOR VARIOUS METHODS OF TILLAGE IN WINTER
WHEAT CROPS**

П.П. Дураков

P.P. Durakov

ФГБНУ «Курский ФАНЦ», Курск

FGBSI «Kursk FARC», Kursk

E-mail: petr.durakov.99@mail.ru

Аннотация. В статье приводятся данные о влиянии различных способов основной обработки почвы на фосфатный режим чернозема типичного. Более высокое содержание валового фосфора было отмечено при прямом посеве – 0,17% в слое 0-10 см и 0,16% в слое 10-20 см. Количество подвижного фосфора на вариантах с применением минимизации возросло на 0,1-1,3 мг/100 г, по слоям на 3,0-4,8 мг/г. Степень подвижности фосфора была выше в слое 0-10 см на всех изучаемых вариантах – на 0,036-0,352 мг/л.

Abstract. The article provides data on the effect of various methods of basic tillage on the phosphate regime of typical chernozem. A higher total nitrogen content was observed in direct sowing – 0.17% in a layer of 0-10 cm and 0.16% in a layer of 10-20 cm. The amount of mobile phosphorus in the minimization variants increased by 0.1-1.3 mg/100 g, in the layers by 3.0-4.8 mg/g. The degree